
**MATEMÁTICA EM TODO LUGAR: UMA ESTRATÉGIA
INTERDISCIPLINAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DO RIO DE JANEIRO**

DOI: 10.5281/zenodo.18598271

Girlaine Pereira da Silva

SME - Rio¹

girlaine.psilva@rioeduca.net

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0843611220944929>

Silvane Tavares Ferreira Vechi

SME – Rio¹

silvanevechi@rioeduca.net

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3826413637258750>

Gustavo Luiz Xavier de Abreu

SME - Rio¹

g.abreu@rioeduca.net

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3648635675386880>

Vanessa Jorge de Araujo

SME - Rio¹

vanessajjorge@rioeduca.net

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9085472787079922>

Thainara Araki Benjamin

SME - Rio¹

thainarabbenjamin@rioeduca.net

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5657582286770091>

Clayton Botas Nogueira

SME - Rio¹

clayton.nogueira@rioeduca.net

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1602370489262008>

Silvia Maria Couto

SME - Rio¹

silviacouto@rioeduca.net

Rafaela Nichols Calvão

SME - Rio¹

rafaela.ncalvao@rioeduca.net

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0309773550572041>

Andressa Santos Solon Ribeiro

SME - Rio¹

andressaribeiro@rioeduca.net

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

¹ Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro

Pedro Vitor Guimarães Rodrigues Vieira
SME - Rio¹

pedrobarbara@rioeduca.net

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1247108306310574>

AT01: Políticas públicas.

RESUMO: Este trabalho apresenta reflexões e relatos de experiência acerca da interdisciplinaridade no ensino de Matemática, a partir da estratégia educacional *Matemática em Todo Lugar* (METL), desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Fundamentado em referenciais da Educação Matemática crítica e na pedagogia freireana. O estudo discute a superação da Matemática concebida apenas como técnica, defendendo-a como também uma ciência humana, social e culturalmente situada. O texto contextualiza os desafios históricos e contemporâneos do ensino de Matemática, evidenciados pelos baixos desempenhos em avaliações de larga escala, intensificados no cenário pós-pandêmico. Nesse contexto, a interdisciplinaridade é apresentada como estratégia pedagógica capaz de promover aprendizagens mais significativas, ao integrar a Matemática a outros componentes curriculares, como História, Geografia e Ciências, a partir de situações do cotidiano dos estudantes. O material METL busca ampliar a percepção de professores e alunos sobre a presença da Matemática em diferentes contextos, apoiando o planejamento pedagógico com propostas contextualizadas e dialógicas. Os relatos de experiência evidenciam que a articulação entre saberes favorece o engajamento dos estudantes, contribui para a compreensão conceitual e fortalece o pensamento crítico, além de colaborar para a desmistificação da Matemática como um conhecimento inacessível. Assim, o trabalho reforça a importância de práticas interdisciplinares como caminho para a democratização do ensino de Matemática e para a melhoria da aprendizagem na educação básica.

Palavras-chave: Currículo, Educação, Interdisciplinaridade, Matemática.

1. INTRODUÇÃO

A partir da década de 80, a Educação Matemática passou a ganhar novas dimensões além da “Matemática como técnica”. Este campo, que se resumia historicamente como transmissão de conceitos, resolução de problemas e, até mesmo, uma ciência apolítica, tem desenvolvido novas perspectivas sobre os processos de ensino e de aprendizagem da Matemática. As características pedagógicas, epistemológicas, sociais e políticas da Matemática estão cada vez mais presentes nas pesquisas e publicações acadêmicas e este fato é fruto das necessidades insurgentes das práticas docentes desse componente. A Matemática que foi ferramenta de segregação, não só entre as pessoas envolvidas nos seus processos de aprendizagem, mas também entre os múltiplos conhecimentos humanos, hoje é vista por muitos como uma ciência humana, onde as relações entre os indivíduos são tão importantes quanto os conhecimentos que perpassam esses.

O diagnóstico pós pandêmico deixou nítido que, mesmo com os múltiplos avanços na Educação Matemática, ainda há um problema crônico na forma como crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem matemática. A título de comparação, a NCEE (National Center on Education and the Economy) divulgou, no relatório reflexivo e orientador *Thinking Differently About Math* (Pensando diferentemente sobre Matemática), que os estadunidenses tiveram uma queda abrupta nas notas de matemática após a pandemia de coronavírus e, também, indica os caminhos das nações que possuem sucesso no ensino da matemática, como Singapura, Japão e algumas áreas da China. Já os resultados brasileiros no PISA 2022 revelam um resultado ainda inferior ao do país norte americano, estando 86 pontos atrás, mesmo que ambos estejam abaixo da média da OCDE. Uma das soluções apresentadas pela NCEE está relacionada a forma como os países bem-sucedidos em matemática distribuem as responsabilidades curriculares deste componente entre as outras disciplinas como, por exemplo, a Estônia que integra a matemática com as línguas e a literatura, as ciências naturais e sociais, as artes e a educação física.

Silva e colaboradores (2023) apontam que o processo de aprendizagem matemática apresenta múltiplas dificuldades, particularmente relacionadas às estratégias pedagógicas adotadas para esse componente curricular no ambiente escolar. Santana e Castro (2022) acrescentam que a forma como se trabalha a Matemática na escola pode impactar nas dificuldades conceituais, como as observadas em avaliações de larga escala, como o Sistema de Avaliação da Educação Básica, em todos os níveis de ensino (BRASIL, 2019). Considerando tais dificuldades, pesquisas voltadas a essa temática assumem um papel fundamental, uma vez que evidenciam a necessidade de intervenções que contribuam para a melhoria deste cenário.

Segundo Martini e colaboradores (2024) quando a prática pedagógica prioriza um único viés metodológico, como o ensino tradicional, transmite-se àqueles educandos que apresentam dificuldades uma mensagem clara de exclusão: a de que a Matemática não é para eles. “Silenciar um grupo de pessoas dessa maneira pode servir a uma função político-social e econômica” (Skovsmose, 2007), o que reforça o processo de estratificação educacional, ao mesmo tempo em que se estabelece limites simbólicos que marginalizam determinados sujeitos no processo educativo - se opondo ao que postula a pedagogia de Paulo Freire (2022).

A abordagem educacional de Paulo Freire relaciona-se com a expressão “ser no mundo”, pela qual o homem, como sujeito de relações e não só de contatos, não apenas assume o papel de estar no mundo, mas com o mundo (Duarte e colaboradores, 2024). Por conseguinte, a sua teoria é sempre pautada na experiência do sujeito, no que é significativo para ele e em sua vida - os sujeitos tecem críticas a partir da leitura do próprio mundo, chegando, desta forma, à

transformação profunda da própria realidade. Logo, para Freire (2020) a educação não pode se ater a simplesmente informar conhecimentos, mas também a possibilitar que os estudantes compreendam o seu papel na sociedade e no mundo, levando-os a um processo de conscientização das contradições sociais, políticas e econômicas, e então, à ação para transformar sua realidade opressora.

Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade surge como uma estratégia fundamental para esse processo de conscientização. Freire (1970) define a interdisciplinaridade como um processo metodológico no qual o sujeito constrói o conhecimento por meio da relação dialógica estabelecida com o seu próprio contexto, ou seja, a realidade que vive e a cultura da qual faz parte. Segundo Luca e colaboradores (2018), a contextualização contribui neste aspecto, ao empregar um contexto como forma de facilitar o processo de ensino e aprendizagem, tornando-o mais significativo para os alunos.

Dois movimentos principais tornam a interdisciplinaridade possível: a problematização da realidade, responsável por desvelar uma compreensão crítica do contexto vivido, e a sistematização integrada dos conhecimentos produzidos. Nesse sentido, Freire (2011) defende que a educação não deve se organizar em áreas fragmentadas, mas sim expressar a complexidade do mundo real, que se caracteriza pela articulação entre diferentes saberes e experiências.

No que tange à Educação Matemática, Silva e Lima (2017) defendem que as abordagens interdisciplinares no ensino de Matemática são necessárias, pois a interdisciplinaridade surge como uma resposta às demandas de uma sociedade marcada pela fragmentação dos saberes produzidos pela ciência moderna. Contudo, interdisciplinaridade sempre foi um desafio para o professor em sua prática docente e os métodos para a sua execução variam conforme as buscas pessoais, capital cultural, disponibilidade de tempo para o planejamento entre outros fatores subjetivos que influenciam na prática docente. A esse respeito, Proust (1993) destaca a valorização desigual entre disciplinas, além do medo da perda de conteúdos considerados importantes ou da banalização do saber. Ademais, Rebouças (2021) salienta o fato de que dialogar com outras disciplinas implica em sair da zona de conforto, em assumir que não se sabe tudo, em disposição ao novo, ao outro e sua legitimidade e isso nem sempre é confortável.

Neste contexto, este trabalho apresenta o material Matemática em Todo Lugar (METL), uma estratégia criada pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, a partir da Circular Conjunta E/SUBE/CEF/GAI e E/SUBE/CEF/GAF N° 04/2025 de 04 de junho de 2025. Suas ações fundamentam-se na concepção de que as habilidades previstas nos currículos de

diferentes componentes curriculares, como História, Geografia e Ciências, articulam-se aos conteúdos matemáticos em todos os segmentos da educação básica. Conforme o documento que normatiza a estratégia, seus objetivos são:

1. Ampliar a percepção dos estudantes e dos professores regentes de todos os componentes curriculares sobre a presença e a importância da matemática em diferentes contextos e situações do cotidiano.
2. Possibilitar que os estudantes compreendam a integração da matemática com outras áreas do conhecimento, promovendo aprendizagens mais significativas.
3. Apoiar o planejamento pedagógico dos professores com sugestões práticas, criativas e contextualizadas (RIO DE JANEIRO, 2025).

Nesse sentido, a proposta busca a promoção de espaços dialógicos e integrados, possibilitando ao estudante a realização de conexões entre as disciplinas, seus conceitos, o cotidiano e a cultura dos indivíduos. Destaca-se que o aluno passa a perceber a Matemática sob diferentes olhares, mediada por diversos componentes curriculares. O material, em diferentes momentos, apresenta atividades que mobilizam ações do cotidiano como estratégia para a construção dessas relações. O que corrobora a ideia de D'Ambrosio quando nos diz que

O cotidiano está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. A todos instante, os indivíduos estão comparando, classificando, quantificando, medindo, explicando, generalizando, inferindo e, de algum modo, avaliando, usando os instrumentos materiais e intelectuais que são próprios à sua cultura (D'Ambrosio, 2013, p.22).

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo apresentar relatos de experiências sobre o processo de elaboração de sequências didáticas interdisciplinares que tem a matemática como foco, a partir da estratégia educacional material “Matemática em todo lugar”.

1.1 Justificativa

A Matemática caracteriza-se como um campo do conhecimento de natureza abstrata, cuja função principal é possibilitar a compreensão, a interpretação e a explicação de fenômenos da realidade. Entretanto, quando o ensino matemático se apresenta dissociado de contextos significativos e das experiências vividas pelos estudantes, tende a ser percebido apenas como um conjunto de regras, procedimentos e algoritmos desprovidos de sentido. Sob a perspectiva de abordagens construtivistas e sociointeracionistas, a aprendizagem matemática torna-se mais efetiva quando os conceitos são contextualizados e relacionados a situações concretas do cotidiano. Nesse sentido, a Matemática manifesta-se de forma contínua na vida social, seja na leitura de receitas e rótulos de alimentos, no uso de tecnologias digitais — que envolvem

processos matemáticos como criptografia e tratamento de sinais —, ou ainda nos meios de comunicação audiovisual, que recorrem a conceitos e técnicas de compressão de sinais. Assim, ao reconhecer e explorar essas conexões, o ensino da Matemática contribui para a construção de conhecimentos significativos e para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes.

Tendo em vista que muitos educadores percebem a dificuldade de implementar a interdisciplinaridade com a matemática, este trabalho demonstra as diversas possibilidades de inserir atividades e o pensamento lógico matemático em diferentes contextos dos outros componentes curriculares.

As ações desenvolvidas pela Subsecretaria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação da Cidade do Rio de Janeiro voltadas ao ensino de Matemática têm como principal objetivo a melhoria da aprendizagem dos estudantes da educação básica, especialmente diante dos baixos índices de desempenho evidenciados nas avaliações externas no contexto pós-pandêmico. Assim, a proposta de um material interdisciplinar nasce da necessidade de dividir a responsabilidade das habilidades em Matemática com os docentes de outros componentes curriculares. O Brasil possui resultados abaixo da média da OCDE em matemática no PISA, sendo o 65º do total de 81 países participantes da avaliação. Este resultado é uma constatação da existência do estereótipo na população brasileira de que a matemática é de difícil compreensão, complexa e para poucos. Outro fato que corrobora com os resultados é a baixa procura por carreiras associadas a perspectiva *STEM* (Estatística, Tecnologia, Engenharias e Matemática). A fim de desmistificar a visão dos estudantes sobre a matemática, a proposta visa aumentar a sua popularidade e gerar confiança de estudantes e educadores de todas as áreas do conhecimento nesse processo.

2. METODOLOGIA

O presente trabalho consiste num relato de experiência acerca de uma estratégia institucional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME – Rio). Serão apresentadas as sequências didáticas desenvolvidas para consolidar habilidades curriculares de matemática dos estudantes e aprimorar seus desempenhos nos diversos instrumentos avaliativos que mensuram a aprendizagem matemática. Outro efeito esperado é o desenvolvimento de habilidades curriculares dos demais componentes curriculares por meio da interdisciplinaridade entre os mesmos e a matemática e, ainda, um impulso ao trabalho interdisciplinar.

As sequências aqui apresentadas foram produzidas pela equipe da Gerência de Anos Finais, situada intitucionalmente na Coordenadoria de Ensino Fundamental, que se porta à Subsecretaria de Ensino que, por sua vez, é precedida pela Secretaria Municipal de Educação. A referida equipe é formada por professores dos diversos componentes curriculares dos Anos Finais do Ensino Fundamental.

Cada representante das disciplinas, no âmbito da referida gência, escolheu uma habilidade do Currículo Carioca, documento curricular vigente da SME – Rio, referente a um bimestre de um ano específico de escolaridade seguindo o critério de maior compatibilidade com as habilidades de matemática do mesmo ano de escolaridade e bimestre ou trabalhada anteriormente, na perspectiva de recomposição em matemática.

Após essa seleção, foram realizadas reuniões com os especialistas de matemática da Gerência de Anos Finais com o objetivo de alinhar e assegurar a pertinência das habilidades matemáticas no processo de elaboração. Posteriormente, as produções foram diagramadas e disponibilizadas na forma de arquivos digitais na plataforma de materiais Rioeduca para todos os estudantes dos anos finais da rede. A orientação oficial da secretaria municipal foi o trabalho interdisciplinar por parte dos professores regentes dos componentes de Geografia, História, Ciências da natureza, etc através do Matemática em Todo Lugar nos horários das suas disciplinas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Geografia e Matemática em diálogo.

A Geografia oferece múltiplas possibilidades de contextualização da Matemática, uma vez que seus conteúdos mobilizam constantemente dados numéricos, escalas, gráficos, mapas, tabelas, medidas e análises espaciais. As habilidades curriculares da disciplina permitem trabalhar conceitos matemáticos de forma significativa, principalmente na leitura e interpretação do espaço geográfico. No entanto, apesar dessas potencialidades, ainda existem dificuldades na aproximação entre Geografia e Matemática, muitas vezes relacionadas à formação inicial dos professores, marcada por práticas pedagógicas tradicionais e fragmentadas. Dessa forma, observa-se um descompasso entre as demandas contemporâneas da educação e os modelos de ensino ainda vigentes, expressos na ideia de Perrenoud (1999) em que vivemos no século XXI, mas muitas práticas, métodos e estruturas da escola ainda são herdados do século XIX, mesmo formando sujeitos para um mundo do século XXI.

Mesmo diante desse desafio é necessário subverter a lógica da educação “colonializante” e tentar quebrar paradigmas enraizados na prática pedagógica automática, presa muitas vezes aos mesmos exemplos, aos mesmos intelectuais hegemônicos e as mesmas teorias eurocêntricas. Assim, a sequência didática descrita aqui tem como objetivo apresentar as possibilidades de traçar um contexto matemático dentro das habilidades geográficas.

A sequência didática foi elaborada a partir da habilidade de Geografia do 9º ano do Ensino Fundamental, referente ao 2º bimestre, que propõe conhecer os diferentes domínios morfoclimáticos do continente asiático e as transformações promovidas nas paisagens em razão das atividades econômicas. A escolha metodológica da sequência buscou articular conteúdos e habilidades matemáticas por meio do conhecimento da distribuição de terremotos pelos continentes.

Inicialmente, na Figura 1A, a sequência didática apresenta uma representação com a localização da ocorrência de terremotos em escala mundial. Ao lado dessa representação, são disponibilizados dados sistematizados referentes a esses eventos, como a cidade e o país onde ocorreram, a magnitude registrada na escala Richter e a data do fenômeno.

Embora a escala Richter não seja, tradicionalmente, um conteúdo trabalhado de forma aprofundada no âmbito das habilidades específicas da Geografia escolar, sua introdução mostrou-se pertinente para o desenvolvimento de habilidades matemáticas, especialmente aquelas relacionadas à leitura, interpretação e comparação de dados numéricos, conforme ilustrado na Figura 1A.

A partir da definição do conceito da escala Richter, o aluno pode compreender que a intensidade de um terremoto é mensurada de forma logarítmica, sendo cada nível dez vezes mais intenso que o anterior. Essa compreensão possibilita o desenvolvimento de habilidades matemáticas relacionadas à proporcionalidade, à comparação de grandezas e à análise de escalas. Na etapa seguinte, na Figura 1B, são apresentados dois climogramas contendo dados de precipitação, temperatura média e a distribuição mensal ao longo do ano em duas cidades asiáticas. A análise desses gráficos permitiu aos alunos identificar padrões climáticos distintos, relacionando-os aos domínios morfoclimáticos do continente asiático e às transformações das paisagens, fortalecendo a articulação entre a leitura de dados estatísticos, a interpretação gráfica e a compreensão dos fenômenos geográficos.

Figura 1 - Registro de uma sequência didática de Geografia do 2º bimestre do 9º ano do ensino fundamental. As imagens foram retiradas das páginas 1 e 2 e do material Matemática em Todo Lugar (2025).

A)

Geografia 9º ANO
2º Bimestre

Rio CAPITAL DA MATEMÁTICA

A Ásia está localizada em uma região onde ocorrem encontros entre placas tectônicas, que são grandes pedaços de rochas que formam a crosta terrestre e se movimentam constantemente. Esses movimentos provocam abalos sísmicos, que podem causar desastres naturais. Países como o Japão, Indonésia e Rússia já foram afetados por esses fenômenos. Os terremotos mais fortes podem derubar prédios, provocar deslizamentos de terra e até gerar tsunamis, que são enormes ondas causadas pelo movimento do fundo do mar.

Grandes terremotos
Veja onde ocorreram os 20 maiores abalos desde 1900

Local	Magnitude	Data
1 Valdivia, Chile	9,5	22/05/1960
2 Alasca, EUA	9,2	28/03/1964
3 Sumatra, Indonésia	9,1	26/12/2004
4 Honshu, Japão	9,1	11/03/2011
5 Kamchatka, Rússia	9	04/10/1952
6 Equador-Colômbia	8,8	31/01/1906
7 Hualde, Chile	8,8	27/02/2010
8 Ilhas Rot., Alasca, EUA	8,7	04/02/1946
9 Alasca, EUA	8,6	01/04/1946
10 Assam, Tibete	8,6	15/08/1950
11 Sumatra, Indonésia	8,6	11/04/2012
12 Sumatra, Indonésia	8,6	28/03/2005
13 Alasca, EUA	8,6	09/03/1957
14 Atacama, Chile	8,5	11/11/1922
15 Izu, Indonésia	8,5	01/02/1938
16 Ilhas Curilas, Rússia	8,5	13/10/1963
17 Kamchatka, Rússia	8,4	03/02/1923
18 Arequipa, Peru	8,4	23/06/2001
19 Honshu, Japão	8,4	02/03/1933
20 Sumatra, Indonésia	8,4	12/09/2007

1. Identifique pela representação acima os números correspondentes aos terremotos ocorridos no continente asiático e marque na tabela ao lado.

2. Quais as cidades asiáticas tiveram a maior magnitude do terremoto e suas respectivas datas de ocorrência?

3. Qual o terremoto mais antigo no continente da Ásia, registrado, segundo essa fonte?

A Escala Richter é usada para medir a força dos terremotos e a intensidade dos abalos sísmicos (a magnitude). Ela funciona como uma régua que vai de 0 até mais de 9. Quanto maior o número, mais forte é o terremoto. Cada número que sobe na escala representa um tremor 10 vezes mais forte que o anterior. Ou seja, um terremoto de magnitude 6 é 10 vezes mais forte que um de magnitude 5.

4. Agora, se um terremoto de magnitude 8 é 10 vezes mais forte que um de magnitude 7, o quão mais forte será o terremoto de magnitude 9 em comparação com a magnitude 7?

HABILIDADES: Conhecer os diferentes domínios morfoclimáticos do continente asiático e as transformações promovidas nas paisagens em razão das atividades econômicas.

HABILIDADE DE MATEMÁTICA: Reconhecer os números decimais como simplificação do Sistema de Numeração. Utilizar números inteiros em situações que envolvam adição e subtração; Resolver problemas com as informações apresentadas nas tabelas e nos gráficos de colunas, barras, linhas e setores; Interpretar o uso da média em diferentes situações.

Rioeduca

B)

GEOGRAFIA - 9º ANO

O climograma é um gráfico que representa as variações da temperatura e da quantidade de precipitação ao longo dos meses de um ano.

Esse gráfico é uma ferramenta importante para entender as características climáticas de um local, pois permite visualizar como a temperatura e as chuvas se comportam ao longo do tempo.

Ao analisar o climograma, podemos observar padrões importantes, como a estação seca, a estação chuvosa, a amplitude térmica, isto é, a diferença entre a temperatura mais alta e mais baixa ao longo do ano, e a quantidade total de precipitação anual. Essas informações são importantes para o estudo do clima de uma região, influenciando aspectos como a agricultura, a vegetação e o conforto térmico dos habitantes.

Abaixo tem dois climogramas de dois locais diferentes do continente asiático: Ulan Bator, na Mongólia, que tem o deserto de Gobi, e Bangkok, na Tailândia. Ambos tem características físicas bem diferentes

Climograma de Ulan Bator

Climograma de Bangkok

5. No climograma de Ulan Bator quais os meses que choveu mais?

6. Qual a maior temperatura, aproximadamente, registrada em Ulan Bator e em que mês se deu esse pico?

7. Quais os meses em que há registro de temperatura abaixo de 0°C no clima de Ulan Bator?

8. Qual é a amplitude térmica anual de Ulan Bator? (Diferença entre a temperatura mais alta e mais baixa durante o ano)

9. No climograma de Bangkok, em que meses a pluviosidade é mais alta e quais meses estão mais baixos?

10. Em Bangkok, qual é a média de precipitação em uma estação chuvosa (de junho a setembro, verão no hemisfério norte)?

Ulan Bator, na Mongólia apresenta um clima continental seco, principalmente pela influência do deserto de Gobi, com invernos muito frios, verões curtos e pouca chuva.

Já **Bangkok, na Tailândia**, tem clima tropical, com temperaturas altas o ano todo e uma estação chuvosa marcada pelas monções. Esses contrastes refletem as diferentes condições geográficas e climáticas do continente asiático.

Nos gráficos, em vermelho, temos as variações de temperatura e, em azul, as quantidades de chuva. Na horizontal, os números de 01 a 12 representam os meses do ano.

Agora, responda as perguntas a seguir:

Rioeduca

Fonte: Multi.rio <https://multi.rio/materialrioeduca/> Acesso em jan. de 2025.

A partir da condução desta sequência didática, foi possível desenvolver diferentes habilidades curriculares da área de Matemática, tais como “reconhecer os números decimais como ampliação do Sistema de Numeração”; “utilizar números inteiros em situações que envolvam adição e subtração”; “resolver problemas com as informações apresentadas nas tabelas e nos gráficos de colunas, barras, linhas e setores”; e “interpretar o uso da média em diferentes situações”.

Ressalta-se que a condução da sequência contou com a supervisão e consultoria de especialistas do componente curricular de Matemática, o que contribuiu para a adequação das habilidades referentes aos conteúdos matemáticos, respeitando as intencionalidades pedagógicas propostas. Ao mesmo tempo, assegurou-se ampla liberdade criativa ao professor de Geografia na seleção e organização do repertório trabalhado, preservando a centralidade da abordagem geográfica e a coerência interdisciplinar da proposta.

3.2 História e Matemática: um encontro possível.

Ao pensarmos em ensino de História e suas interlocuções com outras disciplinas escolares dificilmente pensamos na Matemática. Talvez pela divisão estabelecida na educação entre humanas e exatas, usada inclusive na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018) Ambos os componentes curriculares parecem distantes, enquanto, no senso comum, um trata de números e operações, outro estuda o ser humano em tempos passados, essa perspectiva carrega muitas visões ultrapassadas do que é o conhecimento. Quando estamos em nossas salas de aula somos professores de sujeitos completos que estão em construção, logo esse abismo que existe entre os diversos componentes do currículo não representa a proposta de uma educação voltada para a formação de um ser humano integral.

A integração entre as diversas disciplinas faz-se urgente dentro da proposta de mostrar que a escola pode participar da formação de cidadãos autônomos e críticos. Aqui vamos aprofundar um pouco da relação entre História e Matemática. Segundo D'Ambrósio (1999, p.27), “Acredito que um dos maiores erros que se pratica em educação, em particular na Educação Matemática, é desvincular a Matemática das outras atividades humanas.” A aproximação com esses campos de saber pode auxiliar na Matemática, que se apresenta muitas vezes demasiadamente abstrata, trazendo os saberes presentes no cotidiano e repensando a ideia da Matemática como uma ciência neutra, que não precisa se preocupar com problematizações presentes na sociedade. Assim, dando a oportunidade de levar para a Matemática a realidade, como as questões de gênero, étnico-raciais, o combate aos diversos tipos de preconceitos, como a lgbtfobia, gordofobia, capacitismo, entre outros.

Para a História, essa aproximação traz a diversificação de ensinar o conteúdo sem recorrer somente ao texto escrito pois para os historiadores o texto escrito é a principal forma de transmitir os conhecimentos históricos, mas quando pensamos no estudante, precisamos diversificar os formatos dessa transmissão. O professor já utiliza fontes iconográficas, e por que não os números e as operações? Alguns conteúdos presentes no currículo de História podem ser mais bem compreendidos por meio de outras linguagens que não a escrita.

O estudo associado às imagens se tornou uma ferramenta muito importante que pode ser utilizada pelos professores de História para efetuar seu trabalho tanto em pesquisas como no dia-a-dia em sala de aula. Contudo, antes de utilizar a imagem como uma simples ilustração ou um apêndice de suas aulas, debates ou discussões, o professor precisa compreender a imagem dentro de alguns parâmetros teóricos, pensar nela como parte integrante de um universo visual, compreender o real significado da iconografia em suas diferentes interpretações, para que não caia no erro de utilizar este conhecimento de forma

equivocada, apenas descrevendo aquilo que está visível e reforçando o discurso construído ideologicamente. (LITZ, 2009b, p. 2).

A partir desse problema, vamos conhecer uma sequência didática para ilustrar a possibilidade de intersecção desses saberes escolares. A sequência é sobre a Habilidade do Currículo Carioca de História do 7º ano “*Identificar as principais características do Humanismo e do Renascimento Cultural e Científico, analisando seus significados*” e a habilidade do Currículo Carioca de Matemática do 5º ano “*Ampliar e reduzir figuras, utilizando papel quadriculado, identificando as dimensões que não se modificam.*” Dentro da habilidade de História, trabalhamos os objetos do conhecimento associados ao Renascimento Científico.

A sequência didática foi organizada em três momentos interdependentes, fundamentados em uma perspectiva interdisciplinar entre História e Matemática, visando à construção significativa do conhecimento.

No primeiro momento, referente a imagem 2A, de natureza histórica, realizou-se uma contextualização acerca da luneta, abordando sua definição, funcionalidade e relevância para o desenvolvimento científico. A partir desse instrumento, introduziu-se o Renascimento Científico, situando-o em seu contexto histórico, político e cultural. Essa etapa buscou possibilitar ao estudante a compreensão das transformações no pensamento científico da época, sendo finalizada com exercícios de fixação para consolidação dos conceitos apresentados.

O segundo momento concentrou-se no campo matemático, referente a imagem 2B, especificamente nos conceitos de ampliação e redução de figuras geométricas. Essa abordagem foi articulada à discussão inicial sobre a luneta, estabelecendo relações entre o avanço dos instrumentos científicos e o desenvolvimento do saber matemático. Foram propostas atividades alinhadas às habilidades previstas no Currículo Carioca de Matemática, com foco na construção do raciocínio espacial e proporcional.

No terceiro momento, encontrado na imagem 2B retomou-se a luneta sob a perspectiva histórica de sua origem, destacando a contribuição de Galileu Galilei, figura central tanto para a História quanto para a Matemática. Introduziram-se noções básicas de Astronomia, como os modelos heliocêntrico e geocêntrico.

A sequência didática foi concluída com uma atividade prática de ampliação da constelação de Capricórnio em malha quadriculada, escolhida por apresentar um formato que facilita a visualização e a aplicação dos conceitos matemáticos trabalhados.

Cabe ressaltar que toda essa sequência foi criada com o apoio de professores de matemática da Gerência de Anos Finais. Esse trabalho conjunto foi essencial na criação de uma

sequência didática onde o diálogo entre essas duas áreas do conhecimento escolar pôde acontecer de forma harmônica.

Figura 2 - Registro de uma sequência didática de História do 2º bimestre do 7º ano do ensino fundamental. As imagens foram retiradas das páginas 1 e 2 do material Matemática em Todo Lugar (2025).

A)

História 7º ANO
2º Bimestre

Olá querido estudante, como você está? A História é uma ciência que trabalha sempre em parceria, ela recebe ajuda de outras ciências, como: a Sociologia, a Arqueologia, entre outras. Mas dessa vez pedimos quem vai caminhar com a gente nos nossos estudos é a Matemática. Pode até parecer estranho, mas você vai ver como esse encontro pode dar bons frutos.

O RENASCIMENTO CIENTÍFICO

O Renascimento Científico foi um período crucial na história da ciência, que se caracterizou pelo desenvolvimento de novos métodos de investigação e descobertas importantes em diversas áreas, marcando a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Este período, que se estendeu aproximadamente pelos séculos XV e XVI, foi influenciado pelo humanismo e pelo racionalismo.

2. Após a leitura do texto procure as palavras e expressões abaixo no caça-palavras:

- Humanismo
- Descoberta
- Renascimento
- Ciência
- Idade Moderna
- Investigação
- Racionalismo

Exemplos de lunetas

A luneta é um instrumento de observação que aumenta o campo de visão do observador e serve para visualizar objetos distantes.

1. A invenção da luneta foi um avanço importante na história da ciência, especialmente na astronomia. Em qual período histórico a luneta foi inventada?

(A) Idade Média (C) Idade Moderna
(B) Idade Antiga (D) Idade Contemporânea

HABILIDADES: Identificar as principais características do Humanismo e do Renascimento Cultural e Científico, analisando seus significados.

HABILIDADE DE MATEMÁTICA: Ampliar e reduzir figuras, utilizando papel quadriculado, identificando as dimensões que não se modificam.

Rioeduca

B)

HISTÓRIA - 7º ANO

3. Com base no texto, coloque V para verdadeiro ou F para falso nas sentenças abaixo:

() O Renascimento Científico foi um período que marcou a transição da Idade Média para a Idade Moderna.

() Durante o Renascimento Científico, não houve desenvolvimento de novos métodos de investigação.

() O Renascimento Científico ocorreu aproximadamente entre os séculos XV e XVI.

() O humanismo e o racionalismo tiveram influência período do Renascimento Científico.

A função de uma luneta é ampliar a imagem de objetos distantes, permitindo uma observação mais detalhada e nítida. A matemática também trabalha com a ampliação e a redução de figuras.

Em matemática, ampliar significa aumentar o tamanho de uma figura geométrica (ou de qualquer objeto ou conceito) de forma proporcional, mantendo a mesma forma e as mesmas proporções.

4. Responda as questões com base nas figuras.

(A) A figura II é ampliação da figura
(B) A figura II é redução da figura

5. Observe as figuras na malha quadriculada

Qual das imagens é a ampliação da figura I?

(A) III (B) I (C) V (D) IV

Em 1609, Galileu Galilei constrói uma luneta e aponta para o céu. Este é um acontecimento marcante, pois mesmo com um instrumento muito primitivo, o italiano fez observações que mudaram o curso da astronomia na época. A consequência mais conhecida foi a ruína da crença de que tudo no universo girava em torno da Terra.

6. Qual o nome da crença que afirmava que a Terra era o centro do universo?

7. Qual a teoria, criada por Copérnico, que coloca o Sol como centro do universo, com os planetas orbitando ao seu redor?

8. Na malha quadriculada ao lado estão representadas as estrelas da constelação de capricórnio. Faça a ampliação da constelação de capricórnio na malha quadriculada abaixo, observando a posição das duas estrelas principais.

Rioeduca

Fonte: Multi.rio <https://multi.rio/materialrioeduca/> Acesso em jan. de 2025.

3.3 Entre números e fenômenos: a interlocução da Matemática com as Ciências da natureza.

Estudos indicam que a integração entre disciplinas no currículo escolar potencializa uma aprendizagem significativa. Nesse sentido, a interlocução entre Ciências e Matemática revela-se fundamental para o desenvolvimento do letramento científico, em sintonia com os desafios do mundo contemporâneo. A Matemática fornece ferramentas para a análise de dados, a formulação de hipóteses e a interpretação de resultados em investigações científicas, enquanto as Ciências atribuem sentido concreto aos conceitos matemáticos, evidenciando sua aplicação prática no estudo do meio ambiente, do corpo humano, da matéria, da energia e dos fenômenos naturais que permeiam o cotidiano dos estudantes.

A interdisciplinaridade, nesse contexto, configura-se como eixo central do processo educativo, pois supera a fragmentação do conhecimento e promove uma compreensão integrada e contextualizada da realidade. Conforme aponta Fazenda (2008), ela favorece a construção de saberes articulados, permitindo ao aluno perceber o conhecimento como um todo significativo e não como fragmentos isolados. Ao articular Ciências e Matemática, o ensino amplia as oportunidades de os estudantes reconhecerem a presença da Matemática em seu cotidiano — desde ações simples, como medir, comparar e organizar informações, até tarefas mais complexas, como interpretar dados científicos, compreender tecnologias e tomar decisões fundamentadas.

Essa abordagem fortalece o raciocínio lógico, estimula o pensamento crítico e desenvolve a capacidade de resolver problemas reais, posicionando o aluno como protagonista de sua aprendizagem. Para Ausubel (2003), a aprendizagem significativa ocorre quando novos conhecimentos se relacionam com saberes prévios, efeito que é amplificado por práticas interdisciplinares.

D'Ambrósio (1997, p.160) nos alertou que “o ser humano está ameaçado de extinção”. O comportamento e a vida são inseparáveis e as ações praticadas pelos sujeitos nos meios em que estão inseridos são definidores da forma como o triângulo primordial indivíduo-sociedade-natureza se relaciona. Para o autor, para o planeta sobreviver, esses três vértices precisam estar interligados e equilibrados. Como educador matemático, D'Ambrósio nos convoca a assumir nosso papel na formação de cidadãos preocupados com a ética, solidariedade e responsabilidade social e ecológica.

Quando a Matemática é percebida como uma ferramenta viva, funcional e necessária para compreender o mundo, o estudante se envolve mais ativamente, atribui significado ao aprendizado e constrói saberes relevantes e socialmente aplicáveis, em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), que reconhece a interdisciplinaridade como princípio estruturante da educação básica.

Dessa forma, apresenta-se como exemplo uma sequência didática composta por atividades pedagógicas planejadas de maneira articulada e intencional, com o objetivo de promover a aprendizagem de conhecimentos específicos e evidenciar a complementaridade entre as áreas de Matemática e Ciências. A referida sequência didática foi elaborada com base nas habilidades previstas no Currículo Carioca de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental, especificamente no 2º bimestre, contemplando os conceitos de calor, temperatura e sensação térmica.

Figura 3 - Registro de uma sequência didática de Ciências do 2º bimestre do 7º ano do ensino fundamental. As imagens foram retiradas das páginas 1 e 2 do material Matemática em Todo Lugar (2025).

A)

Ciências 7º ANO

2º Bimestre

Rio CAPITAL DA MATEMÁTICA

Professora, no caminho da escola, percebi que o termômetro marcava 40°C de temperatura. No entanto, na internet, está dizendo que hoje a sensação térmica será de aproximadamente 54°C. Por que isso acontece?

Isso acontece porque a sensação térmica é a forma como sentimos a temperatura do ar, que pode ser diferente da temperatura real mostrada pelo termômetro. Vamos investigar mais sobre isso?

Quando sentimos calor, procuramos algo para nos abanar, como um leque, por exemplo. Vamos colorir o leque abaixo.

1. O leque de papel com 13 dobras é dobrado de forma que, ao ser aberto, ele apresenta uma simetria em relação a uma linha central. Essa linha central é um eixo de simetria do leque?

SIM NÃO

2. Trace o eixo de simetria no leque acima.

3. Por que o ato de abanar gera um vento mais fresco que a temperatura ambiente?

HABILIDADE: Diferenciar, por meio de experimentação, os conceitos de temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações cotidianas.

HABILIDADES DE MATEMÁTICA: Reconhecer o conjunto dos números inteiros e seus significados em diferentes contextos; Localizar números inteiros relativos na reta numérica, em diferentes contextos, incluindo o histórico e o financeiro; Aplicar noções de porcentagem na resolução de problemas; Verificar se uma figura é simétrica e determinar o seu eixo de simetria; Associar pares ordenados de números naturais a pontos do plano cartesiano no 1º quadrante.

Rioeduca

B)

CIÊNCIAS - 7º ANO

O **Índice de Calor** é estimado através de uma equação matemática e é uma medida para definir qual a intensidade do calor que uma pessoa sente, variando em função da temperatura e da umidade do ar. A tabela abaixo dá um parâmetro de como interpretar a noção de calor:

	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
42*	48	50	52	54	57	59	62	64	66	68	71	73	75	77	79	82
41*	46	48	51	53	55	57	59	61	64	66	68	70	72	74	76	79
40*	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69	71	73	75
39*	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61	63	65	66	68	70	72
38*	42	44	45	47	49	51	53	55	56	58	60	62	64	66	67	69
37*	40	42	44	45	47	49	51	52	54	56	58	59	61	63	65	66
36*	39	40	42	44	45	47	49	50	52	54	55	57	59	60	62	63
35*	37	39	40	42	44	45	47	48	50	51	53	54	56	58	59	61

Fonte: <https://sites.usp.br/climatologia/afinal-o-que-e-sensacao-termica/>, Unidade em °C.

5. Na tabela acima o eixo horizontal (x) representa a umidade do ar e o eixo vertical (y) representa a temperatura do ar. De acordo com as coordenadas abaixo, encontre a sensação térmica na tabela.

$P(x,y)$

Exemplo (55%, 40°) → 57° C

A) (80, 37) → _____

B) (35, 42) → _____

C) (75, 40) → _____

D) (30, 35) → _____

E) (55, 39) → _____

F) (90, 36) → _____

G) (85, 38) → _____

H) (25, 41) → _____

I) (45, 42) → _____

J) (65, 37) → _____

O **Índice da Sensação Térmica** é calculado através de uma equação matemática a partir do valor da temperatura do ar e da velocidade do vento.

Observe a tabela abaixo.

Temperatura real (°C)	Velocidade do vento (km/h)					
	20	30	40	50	60	70
-10	-18	-20	-21	-22	-23	-23
-15	-24	-26	-27	-29	-30	-30
-20	-30	-33	-34	-35	-36	-37
-25	-37	-39	-41	-42	-43	-44

6. De acordo com a tabela acima, qual será a sensação térmica quando a temperatura estiver a -15° C e a velocidade do vento for de 50 km/h?

Por outro lado, você já reparou que, quanto maior a velocidade do vento, menor a sensação de temperatura. Correto?

O aparelho que mede a velocidade do vento é chamado de **anemômetro**. Além de medir a velocidade, alguns anemômetros também podem medir a direção do vento.

Como vimos, a sensação térmica pode ser calculada usando diferentes metodologias. Ela é uma medida subjetiva pois pode variar de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como condicionamento físico, metabolismo, hábitos alimentares e até mesmo a adaptação climática.

Rioeduca

Fonte: Multi.rio <https://multi.rio/materialrioeduca/> Acesso em jan. de 2025.

A sequência didática do material METL do 2º bimestre de 2025 está ilustrada na Figura 3. Para iniciar o processo de aprendizagem, optou-se por uma abordagem investigativa, utilizando a problematização por meio de um diálogo com os personagens dos materiais pedagógicos da SME – Rio, que refletem os estudantes da rede. A questão central apresentada aos estudantes foi: “Por que a temperatura indicada no termômetro nem sempre coincide com a sensação térmica divulgada na Internet?” Essa estratégia estimula a curiosidade, o pensamento crítico e o engajamento ativo, incentivando os alunos a refletirem sobre fenômenos do cotidiano e relacioná-los com conceitos científicos.

A sequência seguiu com atividades que exploram diferentes habilidades matemáticas e científicas. Inicialmente, os alunos foram convidados a propor soluções para amenizar a sensação de calor, explorando ideias de simetria presentes em objetos cotidianos. Em seguida,

trabalharam com a reta numérica, com números positivos e negativos, para compreender melhor a relação entre temperatura e escalas numéricas (Figura 3.A).

Para consolidar o aprendizado, a sequência foi concluída com a utilização de tabelas de dupla entrada que podem ser relacionadas a pares ordenados, demonstrando as diferentes metodologias e variáveis envolvidas no cálculo da sensação térmica, e destacando que essa percepção é subjetiva, variando de pessoa para pessoa (Figura 3.B).

Nesse sentido, a sequência didática configura-se como uma possibilidade pedagógica integrada, ao articular investigação, contextualização e exploração matemática, contribuindo para a construção de aprendizagens significativas e para o fortalecimento da interdisciplinaridade entre Matemática e Ciências.

3.4 Matemática em Todo Lugar nas escolas.

Todos os materiais elaborados, contemplando os referidos componentes curriculares (Geografia, História e Ciências) foram disponibilizados à Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro na plataforma Multi.rio. Os professores desenvolveram as propostas em sala de aula e registraram os resultados de seus processos pedagógicos na ferramenta digital *Padlet*, disponibilizada pela Coordenadoria de Ensino Fundamental da SME – Rio conforme ilustrado na Figura 4. A análise desses registros evidenciou o engajamento docente, a diversidade de estratégias didáticas adotadas e a multiplicidade de abordagens interdisciplinares na implementação das atividades.

Conforme previsto na Circular Conjunta E/SUBE/CEF/GAI e E/SUBE/CEF/GAF nº 04/2025, de 04 de junho de 2025, o programa caracterizou-se como uma iniciativa inovadora e as atividades propostas foram integradas aos planejamentos pedagógicos já existentes. Essa articulação possibilitou aos estudantes vivenciarem diferentes percursos de aprendizagem, promovendo a reflexão, a ampliação do repertório e o fortalecimento da aprendizagem matemática.

Figura 4 – Registros feitos pelos professores durante a aplicação das sequências didáticas METL nas escolas. As imagens foram retiradas do *padlet* desenvolvido para registros de ações do Matemática em Todo Lugar (2025).

Fonte: *Padlet* Coordenadoria de Ensino Fundamental. <https://padlet.com/cefsme/matem-tica-em-todo-lugar-10f73jubmm31udom> Acesso em jan. de 2025.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões apresentadas neste trabalho evidenciam que, embora a Educação Matemática tenha avançado significativamente desde a década de 1980, ainda persistem desafios estruturais relacionados às práticas pedagógicas, especialmente no que se refere à fragmentação dos saberes, à centralidade de metodologias tradicionais e à dissociação entre a Matemática escolar e a realidade vivida pelos estudantes. Os dados oriundos de avaliações em larga escala, tanto no contexto internacional quanto nacional, reforçam a urgência de repensar as estratégias de ensino desse componente curricular.

Nesse contexto, a estratégia Matemática em Todo Lugar (METL) apresenta-se como uma possibilidade concreta de enfrentamento dessas dificuldades, ao propor uma abordagem interdisciplinar que integra a Matemática a diferentes áreas do conhecimento, valorizando o cotidiano, a cultura e as experiências dos sujeitos. Os relatos de experiência discutidos ao longo

do trabalho indicam que a elaboração de sequências didáticas interdisciplinares favorece a construção de aprendizagens mais significativas, amplia a percepção dos estudantes sobre a presença da Matemática em múltiplos contextos e contribui para a desconstrução da ideia de que esse campo do conhecimento é restrito, inacessível ou destinado a poucos.

Sob a perspectiva freireana, a proposta analisada dialoga com a concepção de educação como prática da liberdade, ao promover espaços dialógicos, problematizadores e contextualizados, nos quais os estudantes são convidados a ler o mundo por meio da Matemática e a estabelecer relações críticas com a realidade em que estão inseridos. A interdisciplinaridade, nesse sentido, não se configura apenas como uma articulação entre conteúdos, mas como um movimento que rompe com a lógica da fragmentação do conhecimento.

Do ponto de vista das implicações pedagógicas, o trabalho orienta para as formações contínuas e integradas para professores, de modo que estes se sintam apoiados e encorajados a desenvolver práticas interdisciplinares, superando o medo da perda de conteúdos, a insegurança frente ao novo e as limitações impostas pela cultura escolar tradicional. A experiência com o material METL demonstra que propostas estruturadas, acompanhadas de orientações claras e exemplos práticos, podem reduzir as barreiras à implementação da interdisciplinaridade na educação básica.

Além disso, a estratégia analisada aponta para implicações curriculares relevantes, ao reforçar a ideia de corresponsabilização entre os componentes curriculares no desenvolvimento das habilidades matemáticas previstas nos documentos oficiais. Tal perspectiva contribui para a ressignificação do lugar da matemática na escola, não mais como um saber isolado, mas como um conhecimento transversal, essencial para a compreensão dos fenômenos sociais, científicos, tecnológicos e culturais.

Por fim, conclui-se que iniciativas como o Matemática em Todo Lugar possuem potencial para impactar positivamente a aprendizagem matemática, a autoestima dos estudantes e a cultura escolar, desde que acompanhadas de políticas públicas consistentes, espaços de planejamento coletivo e práticas reflexivas permanentes.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, David P.; NOVAK, Joseph D.; HANESIAN, Helen. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva**. Tradução de Lígia Teopisto. Porto Alegre: Artmed, 2003.

BRASIL. **Relatório SAEB 2017**. Brasília, DF: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira, 2019.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Educação para uma sociedade em transição**. Campinas: Papyrus, 1999.

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade**. Autêntica, 2013.

DUARTE, Adriéli Aline; GRAVE, Fernanda Marchiori; VERTUAN, Rodolfo Eduardo; BOSCARIOLI, Clodis. Ser no e com o mundo: desvelando possibilidades para o ensino interdisciplinar da matemática. **Revista de Educação Matemática**, [s. l.], v. 22, 2024. DOI: 10.37001/remat25269062v22id439. Disponível em: <https://www.revistasbemsp.com.br/index.php/REMat-SP/article/view/439>. Acesso em: 30 jan. 2026.

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes. **Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa**. 13. ed. Campinas: Papyrus, 2008.

FONSECA, Maria da Conceição Ferreira Reis. “**Há uma forma de estar no mundo**”: **Diálogo entre (e com) Paulo e Ubiratan**. In: PAULO FREIRE E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: HÁ UMA FORMA MATEMÁTICA DE ESTAR NO MUNDO. 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2022. p. 21-38.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1970.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo, Paz e Terra, 2011.

FREIRE, Paulo. **Educação como prática da liberdade**. 46ª ed. -São Paulo: Paz e Terra, 2020.

LITZ, V. G. **O uso da imagem no ensino de História**. Curitiba: Instituição de Ensino Superior, Universidade Federal do Paraná, 2009a. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1402-6.pdf> Acesso em 29 de janeiro de 2026

MARTINI, Lucas; VIEIRA GODOY, Elenilton; COSTA, Edicleia Xavier da. A pedagogia crítica de Paulo Freire na Educação Matemática: sentidos e atribuições: Meanings and attributions. **Revista de Educação Matemática**, [s. l.], v. 22, 2024. DOI: 10.37001/remat25269062v22id405. Disponível em: <https://www.revistasbemsp.com.br/index.php/REMat-SP/article/view/405>. Acesso em: 30 jan. 2026.

- PERRENOUD, Philippe. **Construir as competências desde a escola**. Porto Alegre: Artmed, 1999.
- PISA: Programme for International Student Assessment - Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Sítio eletrônico do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2019). Disponível em <
https://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/documentos/2019/relatorio_PISA_2018_preliminar.pdf>. Acessado em 23 agosto. 2021.
- PROUST, Jocelyne. A interdisciplinaridade nas ciências cognitivas. **Revista Tempo Brasileiro**, n. 113, p. 97-118, abr./jun. 1993
- REBOUÇAS, Marcos Sérgio Carvalho. **Interdisciplinaridade e matemática: principais dificuldades a partir do portal de periódicos da CAPES e da BDTD**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) — Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 22 out. 2021. 14 p. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/items/6cebe860-b22b-45b8-840d-a25738890555>. Acesso em: 30 jan. 2026.
- RIO DE JANEIRO (Município). **Secretaria Municipal de Educação**. Circular Conjunta E/SUBE/CEF/GAI e E/SUBE/CEF/GAF nº 04/2025. Matemática em Todo Lugar. Rio de Janeiro, 4 jun. 2025.
- SANTANA, Eurivalda Ribeiro dos Santos.; CASTRO, Juscileide Braga de. **Equidade e Educação Matemática: experiências e reflexões. Com a Palavra, o Professor**, [S. l.], v. 7, n. 17, p. 79–98, 2022. DOI: 10.23864/cpp.v7i17.779. Disponível em: <http://revista.geem.mat.br/index.php/CPP/article/view/779>. Acesso em: 29 jan. 2026.
- SILVA , João Vitor da; SILVA , Everton Lira da; SILVA , Vinícios Avelino da; NETO, João Ferreira da Silva. O Uso de Metodologias Ativas no Ensino de Matemática: o que dizem as pesquisas brasileiras. **Revista de Educação Matemática**, [s. l.], v. 20, n. 01, p. e023113, 2023. DOI: 10.37001/remat25269062v20id494. Disponível em: <https://www.revistasbemsp.com.br/index.php/REMat-SP/article/view/494>. Acesso em: 30 jan. 2026.
- SILVA, Joselma Ferreir Lima e., LIMA, Ivoneide Pinheiro de. Interdisciplinaridade e Pesquisa na Formação do Professor de Matemática: conhecendo caminhos integradores na/pela sala de aula. **Educação Matemática em Revista**, [S. l.], v. 22, n. 54, p. 21–37, 2017. Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/periodicos/index.php/emr/article/view/806>. Acesso em: 30 jan. 2026.

SKOVSMOSE, Ole. **Educação crítica: incerteza, matemática, responsabilidade**. São Paulo: Cortez, 2007.

TAVEIRA, Flavio Augusto Leite; SILVA, Silvia Regina Vieira da. Interdisciplinaridade & Educação Matemática: uma revisão integrativa. **Educação Matemática em Revista**, São Paulo, v. 27, n. 76, p. s/p, 2022. DOI: 10.37001/emr.v27i76.2714 Disponível em: <https://www.sbemrasil.org.br/periodicos/index.php/emr/article/view/2714>. Acesso em: 30 jan. 2026.

Agradecimentos

Agradecemos à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro pelo compromisso com a inovação pedagógica e pelo apoio contínuo às ações que tornam possível a implementação da estratégia Matemática em Todo Lugar. Manifestamos nossa gratidão à Coordenadoria de Ensino Fundamental e à Subsecretaria de Ensino, cujas orientações contribuíram significativamente para a construção das sequências didáticas apresentadas.